

VILOYATDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI

Xushvaqova Durdona Islom qizi

ISFT Instituti "Iqtisodiyot va kompyuter injiniring"

kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: durdonaxushvaqova0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881148>

Annotatsiya. Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilishi natijasida uning iqtisodiy ko'rsatkichlari jahon mamlakatlari darajasiga yaqinlashib borayotganligi ushbu sohaga nisbatan yetarli shart-sharoitlarning mavjudligidandir. Erkin faoliyat uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar natijasida mamlakatimizdagi kichik biznes korxonalarini rivojlanib, soni va salmog'i o'sib bormoqda.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlantirishga ahamiyat berib, Oliy Majlisga qilgan ilk Murojaatnomasida: "Biz 2018 yilni Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilgan ekanmiz, kelgusi yili faol tadbirkorlikni rivojlantirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Bu sohani qo'llab-quvvatlash, biznes sub'ektlarini jadal va barqaror rivojlantirish yo'lidagi to'siq va g'ovlarni bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'riladi", -deb ta'kidlab o'tdi.

Navoiy viloyatida kichik biznesning iqtisodiy holatini tahlil qilishda Statistika agentligi va uning hududiy bo'limlaridagi kichik biznes faoliyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari asosiy baza hisoblanadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT)ning viloyat iqtisodiyotining turli tarmoq va sohalardagi ulushi 2.5-jadvalda keltirilgan.

2.5-jadval

Navoiy viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining ulushi (foizda)

Yillar	YaHM	Sanoat	Qurilish	Eksport	Import
2015	51,0	19,4	75,8	14,9	15,1
2016	50,4	20,8	74,8	21,5	10,8
2017	49,4	19,4	75,4	20,0	18,3
2018	42,3	16,8	72,9	29,5	15,3
2019	31,0	8,4	71,9	26,2	65,1
2020	25,7	6,5	74,1	11,8	35,1
2021	27,1	6,6	75,6	11,6	26,0
2022	25,9	7,2	80,4	8,7	34,5
2023	26,0	7,7	79,1	9,0	36,2

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga berilgan e'tibor natijasida Navoiy viloyatida sohaning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 2015 yildagi 51,0 foizdan, 2023 yilga 26,0 foizgacha pasayib, kamayish 25,0 foizni tashkil etdi. KBXTning sanoatdagi ulushi 2015 yildagi 19,4 %dan 2023 yilga 7,7 % gacha pasaygan. Qurilish tarmog'ida KBXT ulushi 2023 yilda 79,1 foizni tashkil etib, bu 2015 yildagi 75,8 foiz ko'rsatkichga nisbatan 3,3 foiz o'sganini anglatadi.

Viloyatda KBXTning eksportdagi ulushi 2015 yilda 14,9 foiz bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda bu ko'rsatkich 9,0 foizgacha pasaygan. KBXTning sanoat tarmog'idagi va eksportdagi ulushining yetarli darajada emasligi, ushbu sohalarda amalga oshiriladigan vazifalarni qaytadan ko'rib chiqishga asos bo'ladi.

So'nggi to'qqiz yil mobaynida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining viloyat YaHMDagi ulushi qariyb 2,0 marta (51%dan 26%ga) pasayib, unda aholining 60%i band bo'ldi. Biroq, shuni ta'kidlash lozimki, soha rivoji uchun qulay muhit yaratish borasida har bir hududning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini hisobga olish ham taqozo etiladi. Navoiy viloyati hududlarining kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT)ning, hudud sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan mahsulot va aholi bandligidagi ko'rsatkichlarga, shahar va tumanlar kesimida 2.6-jadvaldagi ko'rinishda guruhlashimiz mumkin.

2.6-jadval

Navoiy viloyati hududlarining KBXT ulushi bo'yicha statistik guruhlanishi

Guruhlash mezonlari	Guruhlash darajasi	Guruhlar tarkibi (viloyat, tuman, shahar) va ulushi (%)
Hudud sanoatidagi ulushi (01.01.2024 holatiga)	Eng yuqori	G'ozg'on shahar, Uchquduq va Tomdi tumanlari (100,0%)
	Yuqori	Zarafshon shahri (99,0%), Qiziltepa (98,5%) va Nurota (86,2%) tumanlari
	O'rtacha	Xatirchi tumani (49,6%)
	Past	Karmana tumani (23,2%)
	O'ta past	Navoiy shahri (1,7%)
Hudud aholisi bandligidagi ulushi (01.01.2023 holatiga)	Yuqori	G'ozg'on shahri (73,1 %), Xatirchi (72,4 %) va Nurota (71,7 %) tumanlari
	O'rtacha	Tomdi (68,6 %), Qiziltepa (68,0 %), Navbahor (67,8 %), va Karmana (67,1 %) tumanlari
	Past	Konimex (39,5 %), Uchquduq (32,6 %) tumanlari hamda Zarafshon (25,0 %) va Navoiy (21,5 %) shaharlari

Navoiy viloyati shahar va tumanlarini hududning sanoat mahsulotida KBXT ulushi bo'yicha statistik guruhlab chiqilganda yirik sanoat korxonalari joylashmagan Navbahor, Nurota va Tomdi tumanlari eng yuqori guruhga kirdi. Karmana, Konimex tumanlari va Navoiy shahri bu borada past ko'rsatkichga egaligi tufayli quyi guruhlardan o'rin egalladi.

Ushbu holat kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining tarmoqlar va sohalardagi ulushining o'zgarishida ham kuzatiladi (2.7-jadval).

2.7-jadval
2023 yilda kichik biznes sub'ektlarining tarmoqlar bo'yicha ulushi, %

Tarmoq, soha nomi	O'zbekiston Respublikasi	Navoiy viloyati	Navoiy shahri	Zarafshon shahri	G'ozg'on shahri	Karmana tumani	Konimex tumani	Qiziltepa tumani	Navbahor tumani	Nurota tumani	Tomdi tumani	Uchquduq tumani	Xatirchi tumani
Sanoat	26,9	7,7	1,7	99,0	100,0	23,2	42,2	98,5	47,8	86,2	100,0	100,0	49,6
Qishloq xo'jaligi	94,8	96,0	88,9	100,0	85,3	95,1	87,7	99,1	99,1	94,5	99,6	99,7	94,6
Qurilish	74,7	79,1	78,2	86,1	100,0	99,4	93,8	76,9	100,0	49,6	19,1	93,1	100,0
Savdo	83,8	93,8	84,3	93,4	94,5	99,3	97,0	98,8	92,5	98,6	99,2	99,6	97,8
Xizmat ko'rsatish	47,7	57,0	37,9	48,2	59,8	66,6	86,4	78,3	78,6	86,1	90,6	82,0	81,7
Eksport	29,0	9,0	2,1	98,4	100,0	32,9	100,0	97,9	7,4	4,4	99,8	99,4	16,5

Import	50,7	36,2	19,0	93,8	100,0	41,9	74,2	95,5	46,8	96,3	100,0	100,0	79,7
--------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

Hududiy rivojlanishning o‘ziga xos xususiyatlari, shart-sharoitlar va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, Navoiy viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi dasturlariga ko‘ra, viloyatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashni yanada mustahkamlash, iqtisodiyotda xususiy sektorning roli va ahamiyatini oshirish, iqtisodiyotning muhim tarmoqlarida tarkibiy islohotlarni chuqurlashtirish, ma‘muriy islohotlarni va ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish dasturiy choralari ko‘rilmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev A.M., Xodiev B. Yu., Ishnazarov A.I. Ekonometrika. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 612 s.
2. Лысенко, S.N. Общая теория статистики: учебное пособие / S.N. Лысенко, I.A. Dmitrieva. – M.: Vuzovskiy uchebnyk, 2019. – 216 c.
3. Murodova N.Q. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab - quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Iqt.fan. dokt. diss.avtoref. – T.: TDIU, 2016-74b.;
4. Ulashev I.O., Baqoev H.N. Navoiy viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini hududiy qiyosiy va ekonometrik tahlilash. // “Iqtisodiyot va ta‘lim” ilmiy jurnali, 2009 y, № 6, B. 39–41. (08.00.00. №11)